

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАРАКАЛПАКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6424243>

Сайёра Халмирзаева

Кандидат филологических наук, доцент

Ташкентский государственный аграрный университет

Член Союза писателей Республики Узбекистан

Неоценима роль Народного писателя Каракалпакстана, Народного писателя Узбекистана, Героя Узбекистана Тулепбергенова Каипбергенова в развитии каракалпакской и узбекской литературы. Т.Каипбергенов - истинный последователь таких великих предков, как Бердах, Ажинияз, сформировавший каракалпакскую прозу, имевший собственный стиль и создавший уникальную школу в каракалпакской литературе. Как настоящий сын своего народа, он интересовался историей, корнями, прошлым, национальными ценностями и традициями своей страны, изучал их и умело отражал в своих художественных произведениях.

Т. Каипбергенов прославил каракалпакский народ на весь мир как нацию и создал произведения в каракалпакской литературе, которые занимают достойное место и в мировой литературе. Автор своим творчеством доказал слова В.Гюго: «Величие нации никогда не определяется ее количеством и численностью».

Его произведения, в которых отражены жизнь каракалпаков, своеобразный образ жизни, духовный мир предков, мысли, картина далекого прошлого и ожесточенных битв революционных лет, были изданы не только на каракалпакском языке, но и переведены на узбекский, русский, казахский, кыргызский и другие языки, стали любимыми книгами читателей разных национальностей.

Тулепберген Каипбергенов родился 7 мая 1929 года в селе Шуртанбой Кегейлийского района Республики Каракалпакстан. Трудовую деятельность он начал в 1947 году как школьный учитель. Окончил Каракалпакский государственный педагогический институт, трудился на должностях редактора газеты «Каракалпакстан жаслары», директора издательства «Каракалпакстан», редактора газеты «Совет Каракалпакстаны», председателя Комитета радиовещания и телевидения при Совете Министров Республики Каракалпакстан, заместителя председателя Государственного комитета по печати, полиграфии и книжной торговле, председателя Союза писателей Республики Каракалпакстан. Автор издал более 90 книг, будучи многогранным

писателем, работал во всех жанрах прозы, а также в драме и публицистике. Писатель умер 15 сентября 2010 года в возрасте 81 года.

Теперь поговорим о роли Т.Каипбергенова в развитии каракалпакской литературы:

1. Тулепберген Каипбергенов в 60-е годы прошлого века своими повестями «Ледяная капля», «Бессонные ночи» внес лиро-психологическое направление в каракалпакскую литературу. Этими произведениями молодой писатель привлек внимание узбекского писателя Абдуллы Каххара. Абдулла Каххар вместе с Галибом Якубовым перевел рассказ «Ледяная капля» на узбекский язык.

2. Тулепберген Каипбергенов создал роман-эссе «Каракалпакнамэ». Народный писатель Узбекистана Адыл Якубов в предисловии к узбекскому варианту книгу написал «Букет народных мудростей».

3. Тулепберген Каипбергенов в своих произведениях «Зеница ока», «Письма на тот свет, дедушке» писал о проблемах сохранения жизни и экологической ситуации в Приаралье. Благодаря его словам, произнесенным с самых высоких трибун, забота об Аральском море стала заботой миллионов, поднялась до уровня проблемы международного значения, и народы мира начали понимать суть этой трагедии.

Системный анализ произведений Тулепбергенова Каипбергенова по жанрам с одной стороны показывает большой вес духовного наследия писателя, а с другой - позволяет изучить этапы развития его творчества.

Известно, что Т.Каипбергенов начал свой творческий путь с поэзии, его первые рассказы и очерки были изданы в книге «Блокнот говорит». Множество высокохудожественных произведений писателя, в том числе повести «Спасибо учителю», «Последний бой», «Бессонные ночи», «Зеница ока», драмы - «Фамилия», «Бердах», «Айдуст-бобо», диалогия - «Дочь каракалпака» заняли достойное место в сокровищнице нашей литературы.

Проводимая в нашей стране работа по увековечению имен таких великих писателей и поэтов, изучению и популяризации их творчества и в целом чтения книг сегодня вызывает у каждого из нас чувства гордости и благодарности. Ибо мы являемся свидетелями проведения работы, которую ждали и о которой мечтали многие годы. Невольно вспоминается следующий отрывок из интервью народного писателя Узбекистана Шукура Халмирзаева под названием «Писатель должен быть личностью», опубликованного в 1991 году прошлого века (газета «Узбекистон адабиёти ва санъати». 1 ноября 1991 г. №44): «Сейчас литература “осталась в стороне”. Семьдесят лет плена изменили и первоначальную функцию литературы, ее репутация была запятнана! Эта репутация... в конце концов будет восстановлена, потому что этого требует человеческая природа, вспомнилась строчка из стихотворения Самеда Вургуня:

Поэт пришел и ушел, а народ и не узнал об этом.

У нас такого не будет. Я верю, что будущее нашей литературы светлое».

Думаю, те дни настали. Возведение памятников писателям и поэтам, заложившим фундамент нашей литературы и показавшим ее всему миру, то есть создание «Аллеи литераторов» - это, прежде всего, внимание нашего государства к духовности и просвещению. Внимание к духовности и литературе - зеркало развития общества и фактор, определяющий его уровень. Такое уважение к нашим великим предкам заложит основу для дальнейшего развития отечественной литературы.

Мы рады, что каждый памятник прикреплен к определенному университету, здесь проводятся открытые занятия, просветительские мероприятия, аллея стала обителем литературы, просвещения и культуры.

Коллектив Ташкентского государственного аграрного университета с удовлетворением отмечает, что он прикреплен к памятнику Народному писателю Каракалпакстана, Народному писателю Узбекистана, Герою Узбекистана Тулепбергенову Каипбергенову. Разработан план работ по изучению научного и творческого наследия Тулепбергенова Каипбергенова, который в настоящее время полностью реализуется. Аллея литераторов стала излюбленным местом учителей и учащихся, где у студентов пробуждается чувство обязанности быть достойными потомками своих предков, они гордятся тем, что они являются их продолжителями, и учатся ценить свою нацию, страну, духовность и ценности. Мы, учителя, желаем студентам стать духовно зрелыми, всесторонне развитыми, образованными и патриотичными личностями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Каипбергенов Т. “Избранные произведения”. Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании “Шарк”. Ташкент, 2019.
2. Каипбергенов Т. “Кэлбимнин камусы”, “Билим” баспасы. Нокис, 2008.
3. Халмирзаев Ш. “Коракалпок халкининг талантли адиби”, журнал “Шарк юлдузи”, №8, 1979.
4. Халмирзаева С. “Коракалпок сунмас юлдузи”. Газета “Адабиёти зиёси”, 16 июль, №19, 2020.